

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.20285498](https://doi.org/10.5281/zenodo.20285498)

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATNI SHAKLLANTIRISH

Xamzayeva Sunbula Jasurovna

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika
universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi*

1 - bosqich talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlangich sinf o‘quvchilarida ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik va psixologik jihatlari yoritilgan. Boshlang‘ich yoshdagi bolalar ongining shakllanishida ijodiy faoliyatning ahamiyati, ta‘lim jarayonida innovatsion metodlar va yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, ijodiy qobiliyat, ijodkorlikni shakllantirish, innovatsion yondashuv, motivatsiya, ijodiy muhit.

Dunyo bo‘yicha rivojlangan mamlakatlarda yoshlarni ta‘lim-tarbiyasiga katta e‘tibor berilmoqda va ushbu yo‘nalishlar bo‘yicha davlat dasturlari qabul qilinmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi PQ-3775-sonli “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi to‘g‘risidagi qarorida “Zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg‘ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir”, deb alohida belgilangan. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-maydagi 329-sonli “Ijodkor

yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ham mazkur yo‘nalishdagi islohotlarning mantiqiy davomi bo‘lib, yoshlarning ijodiy salohiyatini yuksaltirish, iqtidorli avlodni qo‘llab-quvvatlash va kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi[1,2]. Bularning barchasi ta‘lim tizimida ijodiy yondashuvni kuchaytirish, shaxsning mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirish hamda yoshlarning ijodiy qobiliyatini ochib berish uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Shunday ekan, yosh avlodda ijodiy qobiliyatni shakllantirish masalasi nafaqat ta‘lim tizimining, balki butun jamiyatning dolzarb vazifasiga aylanmoqda.

1. Ijod va ijodiy qobiliyatning nazariy asoslari

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “ijod” tushunchasiga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Badiiy, ilmiy, san‘atga oid asar yoki moddiy boylik yaratish, vujudga keltirish; yaratuvchilik faoliyati”[3], O‘zbekiston milliy ensiklopediyasida esa quyidagicha ta‘riflanadi: “Ijod - insonning yangi moddiy va ma‘naviy ne‘matlar yaratish faoliyati. Ijod jarayonida insonning tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi - hamma bilim, tajriba, iste‘dodi ishtirok etadi. Ijod dastlab tasavvurda tug‘iladi; keyin izlanishlar, tahlillar, kuzatuvlar, tajribalar, gipotezalar orqali yuritiladi; agar natija jamiyat tomonidan e‘tirof etilsa - haqiqiy, to‘liq ijod bo‘ladi.” [4], ya‘ni ijod jarayoni har doim izlanish, mavjud tajribadan tashqariga chiqib, muammoni yangi usulda hal qila olish qobiliyatidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida esa “ ijod” - bu yangi g‘oyalarni amalga oshirish, chizish, yozish yoki yaratish faoliyatidir. Ijod - insonning moddiy va ma‘naviy ne‘matlarni yaratish faoliyatidir. Ilmiy nuqtai nazardan ijodiy qobiliyat insonning intellektual, emotsional va motivatsion jarayonlari birligi sifatida ta‘riflash mumkin. U nafaqat bilimni qayta ishlash, balki yangi bilim va tajribalarni yaratish jarayonini ham qamrab oladi. Ijodkorlik - bu insonning borliqni bilish va o‘zgartirishga yo‘naltirilgan ongli, maqsadli faoliyati bo‘lib, uning natijasida yangi, original, ilgari mavjud bo‘lmagan, jamiyatning moddiy va ma‘naviy hayotini yaxshilashga qaratilgan buyumlar, asarlar va boshqalar yaratiladi.

2. Psixologik asoslar: E. G‘oziev, L.S.Vigotskiyni qarashlari

O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida uning aqliy-intellektual, ijodiy xususiyatlari namoyon bo'ladi. Chunki boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning aqliy qobiliyati, diqqati fikrlash darajasi faol rivojlanadi. Bir qator psixolog va pedagog olimlar: A.V. Petrovskiy, B.M.Teplov, V.A. Kruteskiy, E. G'oziev, G'.Shoumarov, O. Roziqov, B. Adizov ta'kidlashlaricha, - bu davrda o'quv faoliyati ta'sirida bolalarning ruhiy faoliyati, diqqati, xotirasi, idrok etish darajasi, tafakkuri, his-tuyg'usi kabi jarayonlar rivojlanadi. Mazkur yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatlari bir-biridan farq qilar ekan, ularning iste'dodi ham turlicha namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining mayl va intilishlari bilish va ijodiy faoliyatlari, iste'dodlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. L.S.Vigotskiyni fikriga ko'ra, ijodiy qobiliyat - insonning taxayyuli va tafakkuri birligidagi ruhiy jarayondir; bolalarda ijodiy qobiliyat o'yin, nutq va taasurot orqali rivojlanadi deya ta'kidlaydi[5]. E. G'oziyev esa ijodiy qobiliyatning rivojlanishini uch omil bilan asoslaydi:

1. muammoli vaziyatlar;
2. psixologik erkinlik;
3. tasavvur va fantaziya faolligi.[6]

3. Metodologik yondashuvlar

Ijodiy qobiliyat shakllanishining nazariy asoslari quyidagi metodologik yo'nalishlarga tayanadi:

1. Faoliyatli yondashuv (A.N. Leontev, P.Ya. Galperin) - ijodiy qobiliyat insonning amaliy faoliyati jarayonida rivojlanadi;
2. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv (K. Rodjers, A. Maslou) - ijodiy salohiyat shaxsning ichki ehtiyojlari va o'zini namoyon qilish imkoniyatlariga bog'liq;
3. Sistema-tahlil yondashuvi - ijodiy qobiliyat bilish, emosional va irodaviy jarayonlarning bir butun tizimi sifatida qaraladi;

Boshlang'ich ta'lim jarayonida ijodiy qobiliyatni rivojlantirish o'quvchilarning izlanish va kashfiyotga asoslangan o'qish faoliyati orqali samarali amalga oshiriladi. STEM yondashuvi (Science, Technology, Engineering,

Mathematics) doirasida muammoli vaziyatlar yaratish, faraz ilgari surish, tajriba o'tkazish va natijani mustaqil tahlil qilishni o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi. Shu tariqa, STEM asosidagi ijodiy izlanishlar o'quvchilarni nafaqat bilim olish, balki yangicha fikrlash, mavjud g'oyalarga shubha bilan qarash, va yangi echimlarni topishga intilish kabi muhim ijodiy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. O'quv jarayonida o'qituvchi "yo'naltiruvchi rahbar" sifatida harakat qilishi kerak - u o'quvchini tayyor javoblarga emas, balki savollar orqali o'ylashga, sinov va tajriba o'tkazishga undashi lozim. Bu jarayon ijodiy qobiliyatning tabiiy shakllanishiga xizmat qiladi[7]. Bulardan tashqari ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda innovasion pedagogik texnologiyalar - klaster usuli, mozayka usuli, "aktiv o'yinlar", "faol mulohaza", loyihalash va keys-metod kabi zamonaviy ta'lim usullari katta samara beradi. Ular o'quvchining faolligini oshiradi, jamoaviy fikrlashni, muloqot madaniyatini va ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi. Shuningdek, ijodiy qobiliyatni shakllantirishda o'qituvchining shaxsiy ijodkorligi, metodik mahorati va pedagogik tafakkuri hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish ta'limning eng muhim strategik vazifalaridan biridir. Ijodiy qobiliyatning rivojlanishi - o'quvchi shaxsining ichki salohiyati bilan tashqi pedagogik muhitning uyg'unlashuvi natijasidir. O'qituvchi bu jarayonda shunchaki bilim beruvchi emas, balki ijodiy muhitni tashkil etuvchi va rag'batlantiruvchi shaxs sifatida faol ishtirok etishi kerak. Shuningdek, sinfda bolalar o'rtasida hamkorlik, erkin muloqot va ijobiy raqobat muhiti yaratilsa, bu ijodiy faollikni kuchaytiradi. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish - bu kelajak jamiyatining ilmiy, madaniy va iqtisodiy taraqqiyotiga yo'naltirilgan uzluksiz va innovasion jarayon bo'lib, uning poydevori aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi PQ-3775-son qarori "Yoshlar – kelajakimiz" davlat dasturi to'g'risida.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-maydagi 329-sonli “Ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, Toshkent, 2007 yil.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, I jild, Toshkent, 2000 yil.
5. Vigotskiy L.S. “Педагогическая психология”, Moskva, 1991 yil.
6. E.G‘oziyev – “Umumiy psixologiya”, Toshkent, 2002 yil
7. N. Nuritdinova, “STEM-ta’limning metodik asoslari”, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdig‘idan o‘tgan o‘quv-metodik qo‘llanma, Toshkent, 2020.